

OLIIY TA'LIM MUASSASALARIDA BO'LAJAK TIBBIY XODIMLARNING PEDAGOGIK MADANIYATINI AKMEOLOGIK YONDASHUV ASOSIDA SHAKLLANTIRISH

Xayitova Shahnoza Daniyarovna, Samarqand davlat tibbiyot universiteti dotsenti

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak tibbiy xodimlarning pedagogik madaniyatini shakllantirish muammosi ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. pedagogik madaniyatning mohiyati, uning tarkibiy qismlari hamda shaxs va kasbiy faoliyatdagi o'rni yoritiladi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — bo'lajak tibbiy xodimlarda pedagogik madaniyatni shakllantirish jarayonida falsafiy, aksiologik, faoliyatga yo'naltirilgan va shaxsiy yondashuvlarning o'zaro bog'liqligini asoslashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda akmeologik yondashuv, kasbiy tayyorgarlik tahlili, kommunikativ kompetensiya va refleksiya metodlari qo'llanildi. qadriyatlar tizimi va "shaxs-shaxs" tizimi asosida pedagogik faoliyatning nazariy hamda amaliy jihatlari o'rganildi.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA: natijalar shuni ko'rsatdiki, pedagogik madaniyatni shakllantirish bo'lajak tibbiy xodimlarda kasbiy madaniyat, motivatsiya va shaxsiy rivojlanishni ta'minlaydi. kommunikativ kompetensiya va refleksiv yondashuv kasbiy tayyorgarlik samaradorligini oshiradi.

XULOSA: pedagogik madaniyatni shakllantirish tibbiy xodimlarning kasbiy faoliyatida muhim ahamiyat kasb etib, ularning shaxsiy va kasbiy rivojlanishini ta'minlaydi. bu jarayon ta'lim tizimida sifatli pedagogik integratsiyani shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: pedagogik madaniyat, bo'lajak tibbiy xodimlar, akmeologik yondashuv, kasbiy tayyorgarlik, shaxsiy rivojlanish, kommunikativ kompetensiya, qadriyatlar tizimi, pedagogik faoliyat, kasbiy madaniyat, refleksiya, motivatsiya, "shaxs-shaxs" tizimi.

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ НА ОСНОВЕ АКМЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Хаитова Шахноза Данияровна, доцент Самаркандского государственного медицинского университета

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: статья посвящена научно-теоретическому анализу проблемы формирования педагогической культуры будущих медицинских работников в системе высшего образования. раскрывается сущность педагогической культуры, её компоненты и роль в личностной и профессиональной деятельности.

ЦЕЛЬ: цель исследования — обоснование взаимосвязи философского, аксиологического, деятельностного и личностного подходов в процессе формирования педагогической культуры будущих специалистов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: применялись акмеологический подход, анализ профессиональной подготовки, методы формирования коммуникативной компетенции и рефлексии. изучалась система ценностей и взаимодействие «личность-личность» в педагогической деятельности.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты показали, что формирование педагогической культуры обеспечивает развитие профессиональной культуры, мотивации и личностного роста будущих медицинских работников. коммуникативная компетенция и рефлексивный подход повышают эффективность профессиональной подготовки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: педагогическая культура является важным фактором профессиональной деятельности медицинских работников, способствуя их личностному и профессиональному развитию и обеспечивая качественную интеграцию в образовательной системе.

Ключевые слова: педагогическая культура, будущие медицинские работники, акмеологический подход, профессиональная подготовка, личностное развитие, коммуникативная компетентность, система ценностей, педагогическая деятельность, профессиональная культура, рефлексия, мотивация, система «человек-человек».

FORMATION OF THE PEDAGOGICAL CULTURE OF FUTURE MEDICAL STAFF IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS ON THE BASIS OF THE ACMEOLOGY APPROACH

Khayitova Shahnoza Daniyarovna, Associate Professor, Samarkand State Medical University

Annotation

INTRODUCTION: this article provides a theoretical analysis of the problem of developing pedagogical culture among future medical professionals in higher education institutions. the essence of pedagogical culture, its components, and its role in personal and professional activity are discussed.

PURPOSE: the aim of the study is to substantiate the interrelation of philosophical, axiological, activity-oriented, and personal approaches in shaping pedagogical culture among medical students.

MATERIALS AND METHODS: the study employed an acmeological approach, analysis of professional training, communicative competence development, and reflection methods. the value system and “person-to-person” interaction in pedagogical activity were examined.

RESULTS AND DISCUSSION: findings indicate that the formation of pedagogical culture fosters professional culture, motivation, and personal growth in future medical

professionals. communicative competence and reflective approaches enhance the effectiveness of professional training.

CONCLUSION: pedagogical culture plays a crucial role in the professional activity of medical staff, ensuring their personal and professional development and contributing to qualitative pedagogical integration within the education system.

Keywords: pedagogical culture, future medical staff, acmeological approach, professional training, personal development, communicative competence, value system, pedagogical activity, professional culture, reflection, motivation, "person-person" system.

Oliy ta'lim muassasalarida o'qish davri bo'lajak mutaxassis shaxsini shakllantirish jarayonida eng mas'uliyatli davrlardan biridir. Bu asosiy qadriyatlar, hayotiy pozitsiya, umuman atrofdagi voqelikka va xususan, o'z kasbiga munosabat shakllanadigan davrdir. Shuning uchun, bu davrda ta'lim o'z mazmunida madaniy qadriyatlar va normalarini yanada takomillashtirish uchun asos bo'lib xizmat qilishi, yuqori darajadagi pedagogik madaniyatni shakllantirishga hissa qo'shishi zarur. Aynan pedagogik madaniyat bo'lajak mutaxassislarga ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishga yo'naltirilganlikni ta'minlashga qodir, chunki hozirda Ukraina jamiyatida ijtimoiy va iqtisodiy muammolar keskinlashgan davrda ularda yuqori professional va axloqiy fazilatlarni shakllantirish, mustaqil ravishda o'z vaqtida va to'g'ri qarorlar qabul qilish, yuqori sifatli va o'z vaqtida ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish uchun turli mijozlar guruhlari bilan ijodiy ishlash talablari qo'yilmoqda.

Muammoning o'rganilganlik darajasi. Pedagogik madaniyat muammosi falsafa, sotsiologiya, pedagogika va psixologiyada madaniy yondashuv rivojlanishi bilan keng o'rganila boshlagan. Tadqiqotlarda u talabalarning madaniy tayyorgarligi, kasbiy motivatsiya, pedagogik muloqot madaniyati, etnopedagogik madaniyat kabi yo'nalishlarda tahlil qilingan.

Tibbiyot sohasi mutaxassislari tayyorlashning psixologik-pedagogik asoslari Zvereva, Karpenko, Romanovska, Furman va boshqalar tomonidan o'rganilgan. Pedagogik madaniyat mohiyati esa Bondarevskaya, Grinyova, Sukhomlinskiy va boshqa olimlar ishlarida yoritilgan.

Akmeologik yondashuvning nazariy asoslari va uning samaradorligi Voznyuk, Danilova, Palchevskiy kabi tadqiqotchilar tomonidan asoslab berilgan. Shu bilan birga, mazkur yondashuvni ijtimoiy xodimlar tayyorlash jarayonida qo'llash yo'llari Kalaur, Melnichuk va boshqalar tomonidan o'rganilgan.

Biroq bo'lajak tibbiy xodimlarning pedagogik madaniyatini aynan akmeologik yondashuv asosida shakllantirish masalasi alohida tadqiqot predmeti sifatida yetarlicha o'rganilmagan.

Biz pedagogik madaniyat "shaxs-shaxs" tizimida ishlaydigan barcha mutaxassislarning professionalligining muhim tarkibiy qismi ekanligini ta'kidlaymiz. Tibbiyot xodimlar ham bundan mustasno emas, ular ham shakllangan pedagogik madaniyatning tegishli darajasiga ega bo'lishi kerak. Biz olimlarning pozitsiyasini qo'llab-quvvatlaymiz, chunki faqat ijodiy, ijtimoiy faol shaxs sifatida shakllangan mutaxassis noan'anaviy va ijodiy

fikrlay oladi, professional tarzda harakat qiladi. Bo'lajak tibbiy xodimning shaxsini shakllantirishda tizimni shakllantiruvchi fazilatlarini yani kelajakdagi kasbga motivatsion va qadriyatli munosabat, professional fikrlash, kasbiy faoliyatga tayyorlik va pedagogik madaniyat dominant rol o'ynaydi.

Biz "pedagogik madaniyat"ning mohiyatini asoslaymiz va olimlarning bu boradagi qarashlarining xilma-xilligini ochib beramiz. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, yigirma yil oldin E.Zaxarchenko pedagogik madaniyat ikkita asosiy xususiyatini ko'rib chiqilishini isbotlagan:

_ birinchidan, avlodlar o'rtasidagi munosabatlar sohasidagi ijtimoiy amaliyotning bir qismi sifatida, bu yerda ma'lum an'analar va munosabatlar normalari to'planadi;

_ ikkinchidan, pedagogik tushunchalar, nazariyalar, normalar, qadriyatlar, g'oyalarni o'z ichiga olgan inson bilimlarining bir tarmog'i sifatida.

Bu fikrlar o'z qiymatini yo'qotmaganligini va bugungi kunda ham dolzarbligini saqlab qolgan.

Pedagogik madaniyatning obyektiv va subyektiv tomoni borligi aniqlangan. Shunday qilib, obyektiv tomon ijtimoiy pedagogik ong holatida aks etadi va subyektiv tomon shaxsda takomillashtirish zaruratining shakllanish darajasini tavsiflaydi. Pedagogik madaniyat mutaxassisga insoniyatning pedagogik tajribasini o'zlashtirish va uni o'z kasbiy faoliyatida faol qo'llash imkonini beradi. Ilmiy doiralarda asosan to'rtta yondashuv va to'rtta asosiy jihat ajratilganligi aniqlandi, ular pedagogik madaniyatning mohiyatini ko'rib chiqishda ahamiyatlidir (1-rasm).

PEDAGOGIK MADANIYATNI TUSHUNISHNING YONDASHUVLARI VA JIHATLARI

YONDASHUVLAR

- falsafiy (jamiyatning umumiy madaniyatining bir qismi);
- aksiologik (pedagogik faoliyatning qadriyatlari va regulyatorlari tizimi);
- faoliyat (o'zini o'zi anglashini ta'minlaydigan faoliyatning zaruriy sharti, maqsadi, vositasi, vositasi);
- shaxsiy (mutaxassis shaxsining diqqatni jamlagan ifodasi)

ASPEKTLAR

- madaniy-tarixiy (madaniy davrlar va pedagogik sivilizatsiyalarning o'zgarishi orqali jahon pedagogik tajribasini qamrab oladi);
- ijtimoiy-pedagogik (avlodlarning pedagogik o'zaro ta'siri xususiyatlarini tavsiflashni o'z ichiga olgan ijtimoiy hodisa);
- muassasalar faoliyati (muhit va turmush tarzining muhim xususiyatlari);
- individual-shaxsiy (shaxs, kasbiy faoliyat va muloqotning muhim xususiyatlarining namoyon bo'lishi)

1-rasm. Pedagogik madaniyatni tushunishning umumiy ilmiy yondashuvlari va jihatlari

1-rasmdan ko'rinib turibdiki, taqdim etilgan yondashuvlar (falsafiy, aksiologik, faoliyatga yo'naltirilgan, shaxsiy) jihatlar (ijtimoiy-pedagogik, madaniy-tarixiy, muassasalar faoliyatining jihati, individual-shaxsiy) bilan chambarchas bog'liq va "pedagogik madaniyat" ilmiy ta'rifining xilma-xilligini belgilaydi, bu esa o'z navbatida bo'lajak mutaxassislarining shaxsiy va professional fazilatlarini namoyon qilishni o'z ichiga oladi.

Ijtimoiy-pedagogik jihatdan pedagogik madaniyat ijtimoiy hodisa sifatida, shuningdek, avlodlarning pedagogik o'zaro ta'siri xususiyatlarining xarakteristikasi sifatida, atrof-muhitni pedagogiklashtirish vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Uning tashuvchilari va yaratuvchilari o'qituvchilar, ota-onalar, xalq ta'limi xodimlaridir.

"Pedagogik madaniyat" tushunchasidagi asosiy narsa o'zini takomillashtirish o'lchovi, eng yaxshi insoniy fazilatlar va xususiyatlarni rivojlantirish, yaxshiroq bo'lishga yordam beradigan moddiy va ma'naviy qadriyatlarni yaratishdir. Madaniy va ta'lim tizimlarining o'zaro ta'siri hozirgi kunda bilim, madaniy ko'nikmalar va xulq-atvor xususiyatlarini uzatishning turli usullari tufayli hal qilinadigan juda dolzarb muammodir, shuning uchun biz zamonaviy ta'limni madaniy va tarixiy jihat nuqtai nazaridan ko'rib chiqish kerakligini ta'kidlaymiz. Faoliyat jihatida pedagogik madaniyat hayot tarzining, pedagogik tizimning muhim xususiyati bo'lib, uning yangi sifat holatiga o'tish jarayonidir. Individual-shaxsiy jihatda pedagogik madaniyat shaxs, kasbiy faoliyat va muloqotning muhim xususiyatlarining namoyon bo'lishi sifatida qaraladi. Pedagogik madaniyat insoniyat to'plagan tarixiy va madaniy pedagogik tajribani birlashtiradi va pedagogik o'zaro ta'sir doirasini faol ravishda tartibga soladi. Madaniy va tarixiy jihatda u quyidagilar sifatida qaraladi: o'z mazmunida jahon pedagogik tajribasiga ega bo'lgan keng qamrovli komponent; madaniy davrlar va unga mos keladigan pedagogik sivilizatsiyalarning o'zgarishi; pedagogik fan va ta'lim tarixidir.

Biz tibbiy xodim faoliyati pedagogik faoliyat bilan bir qator umumiy xususiyatlarga ega ekanligini ta'kidlaymiz. Biz umumiy xususiyatlarni o'ziga xos xususiyatlarga nisbatan guruhladik, ya'ni:

1) mazmun xususiyati - kommunikativlik, chunki umumiy asos o'zaro ta'sir, jonli muloqotdir;

2) maqsad xususiyati - shaxsiy o'zaro ta'sirni o'z ichiga olgan "shaxs - shaxs" sohasidagi faoliyat;

3) strukturaviy xususiyat - muammolarni aniqlash, qarama-qarshiliklarni tahlil qilish, faoliyatda ma'lum texnologiyalardan foydalanish, natijalarni tahlil qilish, tuzatishni o'z ichiga olgan faoliyatlarni o'z ichiga oladi.

4) kontseptual xususiyat - ishda qat'iy tartibga solinmaydigan elementlarning mavjudligi.

O'qituvchi va tibbiy xodimning aniqlangan umumiy xususiyatlari professional funksiyalarni yuqori sifatli va to'liq ko'lamda amalga oshirish uchun yuqori darajadagi pedagogik madaniyatni shakllantirishning maqsadga muvofiqligining kuchli ko'rsatkichidir. Tibbiy xodim tibbiy xizmatlarni ko'rsatish jarayonida axloqiy va mafkuraviy tanlov, professional vaziyatlarni baholash va tartibga solish, vazifalarni belgilash, ularga

erishishning eng maqbul vositalarini izlash, qarorlar qabul qilish va ularni amalga oshirish jarayonida doimiy ravishda axloqiy va mafkuraviy tanlov holatida bo'lganligi sababli, pedagogik madaniyatning uning professional faoliyati bilan organik bog'liqligi haqidagi qoida metodologik jihatdan muhimdir.

Insondagi ma'naviy va professionallikning sintezidir va eng muhimi, aynan pedagogik madaniyatning shakllanishi bizga bu fazilatlarni har qanday kasb vakillariga o'tkazish, singdirish va shakllantirish imkonini beradi.

Shu nuqtai nazardan, biz M.Siporinning "har bir kasb o'z asosini tashkil etuvchi e'tiqodlar to'plami, shuningdek, jamoaviy vijdon bilan tavsiflanadi" degan fikrini keltiramiz. Olimning qarashlariga ko'ra, pedagogik madaniyat kasbiy submadaniyatning markaziy qismi bo'lib, u kasbga kirganlarning madaniyatini shakllantiradi va uning ichida sotsializatsiya amalga oshiriladi.

"Pedagogik madaniyatning tashuvchilari ta'lim amaliyoti bilan shug'ullanadigan odamlardir" degan pozitsiyasini qo'llab-quvvatlaymiz.

Tibbiy xodimlar o'z mijozlari bilan muloqot qilishda bevosita ta'lim bilan shug'ullanishlarini hisobga olsak, soha mutaxassislarining kasbiy faoliyatini yuqori sifatli tashkil etish uchun pedagogik madaniyatning ahamiyatini ko'rsatadi. Xususan, pedagogik madaniyat shaxsning individual ijodiy, psixofiziologik, yosh xususiyatlari va tajribasining birligini o'z ichiga olishini ta'kidlaydilar. Semantik tahlil davomida xodim faoliyatida shaxsning normalari va qadriyatlari hisobga olinishi kerakligi haqidagi fikr hisobga olindi, chunki ular kasbning qadriyat asosi bo'lib xizmat qiladi va mutaxassisning pedagogik madaniyatining asosi bo'lgan professional mas'uliyat tamoyillarini shakllantiradi. Bu mutaxassisdan yuqori darajadagi umumiy va ayniqsa professional axloqiy-axloqiy kompetensiya va pedagogik madaniyatga ega bo'lishni talab qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5847-son Farmoni (Oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi, 2019).
2. Pedagogik Akmeologiya yillik to'plamlari, № 8-10. Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashriyoti, 2024-2025.
3. Yuldasheva D. Pedagogik mahorat va kasbiy yetuklik. PhD dissertatsiya. Samarqand: SamDU nashriyoti, 2023.
4. Suyunov J. Akmeologik model asosida pedagog tayyorlash. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti, 2022.